

Planinsko polje

Preliminarni rezultati analize podatkov zračnega laserskega skeniranja

Zvonka Janežič

Ob pregledu vizualizacij zračnega laserskega skeniranja (ZLS) smo na osrednjem delu Planinskega polja prepoznali arheološke sledi v obliki linearnih nasipov s pripadajočimi jarki, ki tvorijo oblike pravokotnikov z zaobljenimi vogali (oblika igralne karte). Glede na kombinacijo jarkov in nasipov, ki tvorijo obode struktur, sklepam, da gre za vojaške objekte oz. taborne. Dobro prepoznavnih je 5 takšnih taborov, 2 pa sta bolj slabo ohranjena. Na podlagi dimenzij in oblike sklepam, da bi lahko šlo za rimske vojaške taborne.

Slika 1: Državna topografska karta, na kateri je prikazano obravnavano območje. Označene so prepoznane arheološke sledi oz. rekonstruirane površine domnevnih vojaških taborov (vir: Državna topografska karta merila 1 : 50 000, GURS).

Slika 2: Arheološka interpretacija Multidirectional Hillshade vizualizacije posnetkov ZLS. Pri označenih sledih gre za kombinacijo jarka na zunanji in nasipa na notranji strani (vir podatkov: ARSO LIDAR eVode).

V nadaljevanju opisom prepoznanih arheoloških sledi prilagam interpretirane vizualizacije posnetkov ZLS. Podatke zračnega laserskega skeniranja sem dobila na spletni strani ARSO LIDAR eVode (Splet 1). Oblak točk sem obdelala s programsko opremo LasTools, vizualizacije pa so bile izdelane s pomočjo programa QGis in z uporabo vtičnika RVT (*Relief Visualization Toolbox*), in sicer analitično senčenje reliefa (*Hillshade* in *Multidirectional Hillshade*), delež vidnega neba (*Sky View Factor – SVF*), usmerjen delež vidnega neba (*Anisotropic SVF*), prostranost (*Openness*), naklon (*Slope*), poleg tega pa še *Local dominance*, *Multi-scale relief model*, *Multi-scale topographic position* in *Simplified local relief* prikazi. S pomočjo programa QGis sem izdelala tudi vizualizacijo grobost terena (*terrain roughness*). Poleg tega je bil pri prepoznavanju sledi uporabljen tudi vtičnik Profile Tool. Za boljšo preglednost sem tabore označila s črkami od A do G.

Da sem potrdila, da tu ne gre za novodobno preoblikovanje terena kot posledico agromelioracij ali zemljiške ureditve, sem prepoznane sledi primerjala s katastrsko

razdelitvijo, dostopno preko vtičnika AGIS, ter s starejšimi zemljevidi, ki so dostopni na pregledovalniku RKD (Splet 2) in spletni strani *maps.arcanum.com* (Splet 3). Tako so na interpretacijah označene le sledi, ki jih povezujem s tabori. Tabor A smo obiskali 21. 1. 2024. Takrat smo potrdili, da so jarki in nasipi jasno vidni tudi na terenu.

Slika 3: Tabori sem zaradi preglednosti poimenovala s črkami od A do G. Med rekonstruiranimi površinami domnevnih vojaških taborov in današnjo katastrsko parcelacijo razen pri taboru A ni ujemanja. Podlago prikazu predstavlja SVF vizualizacija (vir podatkov: ARSO LIDAR eVode, vtičnik AGIS).

Tabor A (priloge 1–4) se zlahka prepozna na vizualizacijah ZLS, mogoče pa ga je zaznati tudi na ortofoto posnetkih. Je pravokotne oblike in je dolg 325 m ter širok 240 m. Orientiran je v smeri jugozahod–severovzhod. Nasipi in jarki obdajajo površino približno 75.600 m². Dobro so vidne in ohranjene vse štiri stranice obzidja z jarkom ter zaobljeni vogali. Leži na 447 m nadmorske višine na območju z imenom Luže, ki je pogosto poplavljeno. Od današnjega brega Unice je oddaljen 130 m. Ta tabor je bil pregledan tudi na terenu (slika 4 in 5). Jasno je prepoznavna kombinacija nasipa in jarka, ki jo lahko prikažemo tudi s pomočjo orodja Profile Tool (slika 6).

Slika 4: Fotografija 1. Pogled na severno stranico tabora A iz zunanje strani. Lokacija in usmeritev fotografije 1 sta prikazani na prilogi 1 (foto: Z. Janežič, 2024).

Slika 5: Fotografija 2. Pogled na zaokrožen severovzhodni vogal tabora A iz zunanje strani. Lokacija in usmeritev fotografije 2 sta prikazani na prilogi 1 (foto: Z. Janežič, 2024).

Slika 6: Profile Tool prikaz kombinacije jarka in nasipa. Lokacija meritve profila je označena z rdečo črto na prilogi 1.

Tabora B in C (priloge 5–8) se nahajata približno 600 m severozahodno od tabora A. Oba sta enako orientirana in skoraj enako velika. Sprva smo mislili, da gre za en tabor z dvojnimi jarkom in obzidjem. Nadaljnje opazovanje nas je prepričalo, da gre bolj verjetno za dva tabora, postavljena na istem prostoru z enako orientacijo, ki pa se nekoliko razlikujeta po dimenzijah. Orientirana sta približno v smeri jug–sever. Manjši tabor C meri 285 m v dolžino

in 150 m v širino, večji B pa v dolžino meri 290 m in v širino 163 m. Razdalja med notranjim in zunanjim obzidjem je 13 m proti zahodu in 5 m proti jugu. Na vzhodni strani se obzidja taborov prekrivajo. Sklepam, da imamo tukaj dva tabora, ki sta postavljena en na drugega. Domnevam, da je večji, širši tabor B starejši, ker vojska v novem taboru ne bi pustila ostankov nekdanjega jarka in obzidja, ki bi ovirala gibanje in obrambo. Vzhodno in severno obzidje starejšega tabora B je bilo tako ponovno uporabljeno za nov tabor C. Tabor B obsega površino približno 48.600 m², tabor B pa cca 44.000 m². Oblika teh dveh taborov ni tako pravilna, verjetno zaradi prilagajanja terenu. Linija obzidja in jarka je mestoma jasno vidna, na nekaterih delih pa verjetno uničena, npr. v bližini severozahodnega vogala taborov. Ta dva tabora ležita še nižje od tabora A, na 446 m nadmorske višine.

Tabor D (priloge 9–12) leži južno od taborov B in C in ima približno usmeritev vzhod–zahod. Dolg je 264 m in širok 168 m. Ta tabor ni tako enostavno prepoznaven, a če izpostavimo indeks naklona lidarskih podatkov ali ustvarimo *Hillshade* vizualizacijo z višjim z faktorjem, postane dobro viden. Pokriva površino približno 44.000 m². Nahaja se na nadmorski višini 446 m, tako kot tabora B in C.

Tabora E in F (priloge 13–15) sta postavljena jugozahodno od tabora A in jugovzhodno od tabora D. Tabor F delno prekriva starejši tabor E in je usmerjen pravokotno nanj. Ostanke obzidja in jarka tabora E so zelo slabo prepoznavni. Ima usmeritev jug–sever. Zahodna stranica tabora je močno poškodovana in večinoma neohranjena, zato ne moremo ugotoviti njegovih prvotnih dimenzij. Dolžina njegove nekoliko nepravilne oblike je približno 390 metrov, širok pa je bil vsaj 200 m. Z ohranjenimi dimenzijami lahko njegovo površino ocenimo na približno 78.500 m². Najbolj ohranjen je jugovzhodni vogal. Na severu sem kot domnevno stranico uporabila linijsko sled, pri čemer pa ni nujno, da gre dejansko za ostanek tabora. Skoraj celotna zahodna stran je komaj zaznavna, saj je večina znotraj mlajšega tabora F in je bila verjetno ob nastanku le-tega uničena. Tabor F je usmerjen vzhod–zahod. Dolg je 312 m in širok 236 m, pokriva pa površino približno 71.100 m². Južno obzidje tabora E je bilo domnevno ponovno uporabljeno za tabor F. Ponovna uporaba obzidja in jarka starejšega tabora za novejšega najverjetneje pove, da sta bila oba tabora zgrajena v relativno kratkem času, ko sta bila obzidje in jarek starega tabora še v dobrem stanju. Enako lahko domnevamo tudi v primeru taborov B in C.

Tabor G (priloge 16–19) je drugačen od ostalih, saj leži na desnem bregu reke Unice. Orientiran je sever–jug. Njegov severni del je precej uničen, zato je njegova dolžina bolj negotova. Kot severno stranico sem uporabila slabo vidne linijske sledi, a ni nujno, da so te dejansko povezane s taborom. Če upoštevamo te sledi, je njegova dolžina 290 m, širina pa 222 m. Možna rekonstruirana površina tabora je tako okoli 69.200 m².

Zaključimo lahko, da je na danes pogosto poplavljenem osrednjem delu Planinskega polja na površini manj kot 2 km² ohranjenih zagotovo 5, verjetno pa celo 7 pravokotnih struktur z zaobljenimi vogali, ki jih kot vojaške opredeljuje obod v obliki jarka in nasipa. V prid rimski dataciji govori podobnost po obliki in dimenzijah z nekaterimi drugimi rimskimi vojaškimi tabori, npr. s taborom na Obrežju, ki je primerljiv tako po obliki kot tudi po dimenzijah (Mason 2003, 69), tabor v Ločici pa je od zgoraj opisanih večji, a se tudi pri tem pojavljajo zaobljeni vogali (Splet 4). Takšna oblika se pojavi tudi v Cundrovcu, kjer je domneven še neraziskan rimski vojaški tabor (Guštin 2015, 227–228). Za potrditev datacije in funkcije odkritih ostalin so potrebne nadaljnje raziskave.

Literatura in spletni viri:

Guštin, M. 2015, Rimski vojaški tabori v smeri proti Segestiki in zahodnemu delu Balkanskega polotoka. – V: Istenič, J., B. Laharnar in J. Horvat (ur.), *Evidence of the Roman Army in Slovenia = Sledovi rimske vojske na Slovenskem*. – Katalogi in monografije 41. – Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, str. 221–234.

Mason, Ph. 2003, Rimska vojaška utrdba. – V: Prešeren, D. (ur.), *Zemlja pod vašimi nogami: arheologija na avtocestah Slovenije: vodnik po najdiščih*. – Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, str. 66–71.

Splet 1:

http://gis.arso.gov.si/evode/profile.aspx?id=atlas_voda_Lidar%40Arso&initialExtent=402591.76%2C39904.09%2C2.64583 (citirano 10. 2. 2024).

Splet 2: <https://geohub.gov.si/ghapp/giskd/> (citirano 10. 2. 2024).

Splet 3: <https://maps.arcanum.com/en/> (citirano 5. 1. 2024).

Splet 4: <https://www.tic-polzela.si/wp-content/uploads/2023/02/Legijski-tabor-v-Locici-ob-Savinji.pdf> (citirano: 5. 2. 2024).

PRILOGE

Priloga 1: Arheološka interpretacija tabora A. Podlago predstavlja Hillshade vizualizacija posnetkov ZLS. S puščicama sem označila usmeritve in lokacije fotografij 1 in 2 (sl. 4 in 5), z rdečo črto pa lokacija izmerjenega profila (sl. 6) (vir podatkov: ARSO LIDAR eVode).

Priloga 2: SVF vizualizacija posnetka ZLS tabora A (vir podatkov: ARSO LIDAR eVode).

Priloga 3: Multi-Scale Relief Model vizualizacija posnetka ZLS tabora A (vir podatkov: ARSO LIDAR eVode).

Priloga 4: Openness - positive vizualizacija posnetka ZLS tabora A (vir podatkov: ARSO LIDAR eVode).

Priloga 5: Arheološka interpretacija taborov B in C. Podlago predstavlja Hillshade vizualizacija posnetkov ZLS (vir podatkov: ARSO LIDAR eVode).

Priloga 6: SVF vizualizacija posnetka ZLS taborov B in C (vir podatkov: ARSO LIDAR eVode).

Priloga 7: Openness - positive vizualizacija posnetka ZLS taborov B in C (vir podatkov: ARSO LIDAR eVode).

Priloga 8: Hillshade (s povišanim z faktorjem) vizualizacija posnetka ZLS taborov B in C (vir podatkov: ARSO LIDAR eVode).

Priloga 9: Arheološka interpretacija tabora D. Podlago predstavlja Hillshade vizualizacija posnetkov ZLS (vir podatkov: ARSO LIDAR eVode).

Priloga 10: Hillshade (s povišanim z faktorjem) vizualizacija posnetka ZLS tabora D (vir podatkov: ARSO LIDAR eVode).

Priloga 11: Multi-Scale Relief Model vizualizacija posnetka ZLS tabora D (vir podatkov: ARSO LIDAR eVode).

Priloga 12: Openness - positive vizualizacija posnetka ZLS tabora D (vir podatkov: ARSO LIDAR eVode).

Priloga 13: Arheološka interpretacija taborov E in F. Podlago predstavlja Hillshade vizualizacija posnetkov ZLS (vir podatkov: ARSO LIDAR eVode).

Priloga 14: Hillshade (s povišanim z faktorjem) vizualizacija posnetka ZLS taborov E in F (vir podatkov: ARSO LIDAR eVode).

Priloga 15: Multi-Scale Relief Model vizualizacija posnetka ZLS taborov E in F (vir podatkov: ARSO LIDAR eVode).

Priloga 16: Arheološka interpretacija tabora G. Podlago predstavlja Hillshade vizualizacija posnetkov ZLS (vir podatkov: ARSO LIDAR eVode).

Priloga 17: Hillshade (s povišanim z faktorjem) vizualizacija posnetka ZLS tabora G (vir podatkov: ARSO LIDAR eVode).

Priloga 18: Local dominance vizualizacija posnetka ZLS tabora G (vir podatkov: ARSO LIDAR eVode).

Priloga 19: Multi-Scale Relief Model vizualizacija posnetka ZLS tabora G (vir podatkov: ARSO LIDAR eVode).

Summary

While surveying Airborne Laser Scanning visualizations of Planinsko polje, we discovered archaeological traces in the central part of the Planinsko polje in the form of linear mounds with associated ditches, forming rectangles with rounded corners (playing card shape). The combination of ditches and mounds could indicate that these are the remains of military structures or camps. 5 such camps are well identifiable, but 2 are more poorly preserved. Considering their shape and dimensions there is a chance that these traces could belong to Roman military camps. My reasoning for attributing the remains to the Roman period is supported by the similarity in shape and dimensions with some other Roman military camps in Slovenia, for example, the camp at Obrežje, which is comparable in both shape and dimensions (Mason 2003, 69), while the camp at Ločica is larger in size than those at Planinsko polje, but also has rounded corners (Splet 4). A similar shape was also recognized at Cundrovec, but has yet to be examined in detail (Guštin 2015, 227–228). Further research is needed to confirm the dating and function of the discovered remains.